

耐铵毒机制 / 排 NH_4^+ 速率

一、意义

探究高铵胁迫下，耐高铵材料的耐性机制，是否是通过根，将更多的 NH_4^+ 排到根外。

二、研究案例

• *New Phytol* 南土所施卫明组：NMT 发现 WRKY46 通过调控蛋白 N 糖基化和游离 IAA 含量抑制根排铵 为探究 WRKY46 调控铵耐受机制提供证据

通讯作者：中国科学院南京土壤研究所 李光杰

所用 NMT 设备：人工智能全自动非损伤微测系统

先前的研究表明，EZ 处 NH_4^+ 转运速率增加是 NH_4^+ 胁迫下主根（PR）生长抑制的关键特征之一。由于 WRKY46 主要在 EZ 中表达并正调节 EZ 的生长，本研究想知道 WRKY46 在高 NH_4^+ 下促进 PR 的生长是否与 NH_4^+ 实时转运速率调节有关。因此，检测了 Col、*wrky46* 和 WRKY46ox 在分生区（MZ）和 EZ 的 NH_4^+ 转运速率。在高 NH_4^+ 条件下，三个基因型的 MZ 和 EZ 的 NH_4^+ 外排均增加，*wrky46* 的 MZ 增加率（120.6%）略高，而 WRKY46ox 的增加率（73.5%）低于 Col（100.5%）（a, c）。Col 的 EZ 中 NH_4^+ 的外排速率为 166.608，而在 *wrky46* 中增强到 280.895，但在 WRKY46ox 中被抑制到 86.170（b, c），表明 WRKY46 确实负向调节 EZ 的 NH_4^+ 实时转运速率。

扫码查看本文详细报道

本实验对应标书参考

doi:10.5281/zenodo.10258531